

ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ ПАЛЕОЛИТА ЗАРАФШАНСКОГО ОАЗИСА

Халилов Нуримсаид Акбар угли,

Джизакский Государственный Педагогический Университет

Магистр II курса направление Методика преподавание

Социально-гуманитарных наук (История)

Nurimsaid1993@mail.ru

***Аннотация:** В статье освещаются вопросы историографии палеолита Зарафшанского оазиса, а также археологические памятники рассматриваемого периода. Подробно анализирована деятельность учёных археологов проводивших археологических исследовательских работ в стоянках палеолита Зарафшанского оазиса.*

***Ключевые слова:** Д. Н. Лев, А. А. Аскарров, Н. Х. Ташкенбаев, Кутурбулак, Зирабулак, Аман-Кутан, Равотходжа, Сазагонская культура, Чимкурган, культурная традиция.*

ZARAFSHON VAHASI PALEOLIT TARIXSHUNOSLIGINI O'RGANISH MASALLARI

***Annotatsiya:** Maqolada Zarafshon vohasi paleolit davri tarixshunosligi, shuningdek, ushbu davrga oyid arxeologik yodigorliklar haqida ma'lumotlar beriladi. Zarafshon vohasining paleolit davri manzilgohlarida arxeologik tadqiqotlar olib borgan arxeologlarning faoliyati atroflicha tahlil etilgan.*

***Kalit so'zlar:** D. N. Lev, A. A. Asqarov, N. X. Toshkenboyv, Qo'tirbuloq, Zirabukoq, Omon-qo'ton, Robotxo'ja, Sazog'on ma'daniyati, Chimqo'rg'on, madaniy ananalar.*

ISSUES OF HISTORIOGRAPHY OF THE PALEOLITH OF THE ZARAFSHAN OASIS

***Abstract:** The article highlights the historiography of the Paleolithic of the Zarafshan oasis, as well as archaeological sites of the period under consideration. The activities of archaeologists who carried out archaeological research in the Paleolithic sites of the Zarafshan oasis are analyzed in detail.*

***Key words:** D.N. Lev, A.A. Askarov, N.Kh. Tashkenbaev, Kuturbulak, Zirabulak, Aman-Kutan, Ravotkhoja, Sazagon culture, Chimkurgan, cultural tradition.*

Научно доказано, что первобытные люди жили в Зарафшанской долине с периода раннего палеолита, то есть, в эпоху мусте между 150-80 тысячами лет. Стоит отметить, что на территории Узбекистана древние предки человечество жили 1,5 миллиона лет назад. Этот факт свидетельствует о том, что территория нашей страны относится к числу территориям являющийся прародиной человечества, и местом, где происходил процесс антропогенеза[1.23-25]. На основе найденных палеоботанических, палеозоологических и палеонтологических данных, обнаруженных в Зарафшанской долине, первобытные люди здесь жили с эпохи раннего палеолита. Примером этого являются древние примитивные шахты по добыче камня, разведанные вокруг на месте современного города Навои. Вокруг этой шахты была найдена мастерская, где изготавливались каменные орудия труда. Судя по архаичным характеристикам фрагментированных каменных изделий, доказывается, что мастерская действовала с эпохи раннего палеолита. Итак, хотя поселения, свидетельствующие о ранних этапах первобытно-стадного периода, еще не обнаружены и не изучены, существование таких мастерских свидетельствует о том, что человечество жило и создавало культуру в долине с эпохи раннего палеолита. Следует, отметить что наука - это не аксиома. Исследовательские работы продолжается. Выполнение этой задачи является следующей задачей следующего поколения представителей археологической науки занимающихся изучением эпохи палеолита.

В Зарафшанской долине обнаружен и изучен ряд поселений людей первобытно-стадного периода, собран богатый археологический и палеонтологический материал для определения их образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры. В частности, стало известно, что Зарафшанская долина и ее горные районы были широкомасштабно освоены и заселены предками человечества с эпохи раннего каменного века. К таким стоянкам можно отнести Аманкутан, Такалисай, Гурдара и поселений расположенные по среднему течению реки Зарафшана Зирабулак и Кутирбулак. В культурных слоях стоянки Аманкутан и Кутирбулак обнаружена богатая коллекция орудия труда древних людей, костей животных четвертичного периода. Изучая и анализируя этих источников на основе сопоставительного анализа, учёным археологом удалось восстановить историю первобытных человеческих групп эпохи первобытного стадо, живших в долине[11. 3-5].

Постоянное совершенствование каменных орудий труда оказало большое влияние на физическое развитие человечества. Следует отметить, что система родовых общин появилась не сразу. Человечество прошло долгий путь, чтобы

добиться такого развития. Первобытный стадный период также находился на пути постоянного совершенствования. Итак, первобытно стадной период не был единственной формой развития. Поэтому в науке древние люди жили в первой стадии первобытно стадного периода, а люди неандертальского типа - в последней его стадии.

Жизнь первобытных людей не была беспорядочной, она состояла только из перемещений с одного места на другое и заниматься охотой и собирательством. Судя по многослойности и толщине культурных слоев таких стоянок, как Аманкутан, Кутирбулак, свидетельствует о том, что древние люди здесь жили более постоянным образом. Расположенной в другой местности, в частности в стоянке Чжоукоудянь Китая, наличие толщины культурного слоя, свидетельствует о том, что в одном месте проживало несколько поколений древних людей. Такие памятники наблюдались не только в Азии, но и в Европейских регионах. Итак, по сравнению с предыдущими представлениями было установлено, что группы первобытных людей не очень часто меняли свое жизненное пространство. Думается, что такой образ жизни обычно был связан с обилием охотничьих животных, обилием пищи собирательства, обилием естественных пещер, в которых жили древние люди. Например, в горах, связанных с Зеравшанской долиной, много пещер, но большинство из них еще не исследовано. В некоторых случаях такие пещеры были местом проживания нескольких поколений на короткий промежуток времени. Прежде всего, охота сыграла важную роль в развитии образа жизни древних людей.

Благодаря своему природно-географическому положению Зеравшанская долина является центральной частью не только Узбекистана, но и всего Среднеазиатского региона. Эта территория была освоена и заселена предками человечества еще с раннего палеолита древнекаменного века. На этой территории были обнаружены археологические памятники, относящиеся ко всем этапам истории человечества, и на их основе в постепенной последовательности изучалась история первобытных людей оазиса.

Археологические исследования выявили, что древняя культура Зеравшанского оазиса оставила огромное культурное наследие в истории человечества своим разнообразием, каждым периодом и их этапами интенсивного развития в исторической последовательности. Однако это очень богатое и разнообразное культурное наследие еще никем не обобщено в конкретную научную систему и не исследовано как особый объект исследования. Более того, интерпретация и научный анализ этого богатого

историко-культурного наследия исследовались их авторами до недавнего времени на основе марксистской методологии.

Фактически они анализируют исходя из принципов и требований коммунистической идеологии, бывшего советского периода, и во многих случаях не отвечают требованиям сегодняшнего времени. Они нуждаются в новой интерпретации и анализе. Научный анализ имеющихся материалов на основе новых взглядов и подходов, исходя из потребностей времени, и их обобщение в исторической последовательности подчеркивает чрезвычайную актуальность данной темы.

В Зерафшанском оазисе стоянки верхнего палеолита обнаружены более чем в 10 местах. Среди них особое значение имеет первобытная стоянка Самарканда. Однако относительно возраста Самаркандской стоянки среди ученых ведутся научные дискуссии и споры. Д. Н. Лев на основе архаических каменных орудий обнаруженных в культурном слое Самаркандского памятника, датирует с началом верхнего палеолита[9]. Группа геологов (А.А. Юрьев, Г.Ф. Тетюхин) отождествляет возраст почв Чашмасиаба с ярусом Голодной степи верхнего плейстоцена. Геологи единогласно подтверждают, что возраст отложений террасы Голодной степи составляет 38 000 лет по данным радиоуглеродного анализа. Именно в этом слое были найдены кости диких лошадей и других животных, а также верхнепалеолитические фрагменты. В. А. Ранов изучил материалы Самаркандской стоянки в сравнении с каменной индустрией других памятников и пришел к выводу, что возраст составляет 15-20 тысяч лет[10]. Ученый Г. Ф. Коробкова, исследовавшая каменных орудий Самаркандской стоянки в трассологическом отношении, предлагает определять возраст памятника с последней стадией верхнего палеолита (13 000 лет до н. э.)[8. 159-167].

Наконец, многие спорные вопросы, связанные с верхнепалеолитическим поселением Самарканда, были разрешены благодаря выходу в свет монографии М. Ж. Джуракулова «Самаркандское поселение и проблемы верхнего палеолита в Средней Азии» (Фан, 1987).

В Зеравшанской долине мезолитические поселения пока мало изучены. В качестве объекта этого периода можно отметить поселение Сазагон 1. Мезолитические каменные орудия также найдены в каменной мастерской Учтута и в некоторых неолитических рудниках Учтута. Но главный памятник, относящийся к этому периоду, в Зеравшанской долине не обнаружен.

В своей работе, написанной совместно со своим учеником Н. Ю. Холматовым, ученый-археолог М. Журакулов показывает, что археологический

комплекс Сазагон 2 основан на материалах периода неолита и анализирует его как памятник с двумя культурными слоями[2. 42]. Однако для того, чтобы прийти к такому выводу, необходимо более широкое изучение памятника. В настоящее время исследуется пещера «Очил», расположенная в этом районе. По мнению изучающего его археолога Н. Ю. Холматова, пространство многослойно, и установлено наличие культурных слоев от мезолита до эпохи бронзы. Если стратиграфическое положение этого памятника будет научно обосновано, то ожидается уточнение хронологического статуса Сазагонской культуры, ее места и хронологии в каменном веке и внесение новых уточнений.

В другой статье, посвященной публикации материалов этого памятника, профессор М. Джуракулов сообщает, что при раскопках Сазагон 2 были обнаружены остатки каменной хижины, а также обнаруженной неолитической могилы[3. 54]. В другой работе он сомневается, что эта гробница относится к периоду неолита[4. 42-43]. К сожалению, в стратиграфии, хронологической датировке и способе нанесения Сазагонских культурных памятников до сих пор существуют методологические недостатки. Наши аналитические наблюдения не оставляют сомнений в том, что погребения, обнаруженные на поселении Сазагон 2, относятся к эпохе неолита. Так что нет конца в научных исследованиях этих памятников. Решение связанных с ними научных проблем связано со следующими исследованиями.

Эпоха энеолита имеет особое значение в истории Зеравшанской долины. В то же время в истории оазиса произошли коренные социально-экономические изменения. В первую очередь население долины стало переходить от присевающего хозяйства к производящему форму хозяйству. В верхней, средней и в нижних частях Зеравшана обнаружен и изучен комплекс памятников, отражающих эту ситуацию[6].

Саразм – уникальный памятник эпохи энеолита и ранней бронзы, который изучался в долине. По словам исследователя А. Исакова, жизнь в этом месте продолжалась 1,5 тысячи лет. Он изучает этот период в 4 хронологических этапах[7].

В Саразме быстро развивается ряд ремесленных производств. Характерным технологическим открытием для этого периода является появление гончарного круга в этапе Саразма IV. Производство каменных орудий поднимется на профессиональный уровень. На вершину поднимется создание различных украшений, амулетов и печатей из драгоценных камней.

Однако в археологической литературе советского времени возможности Саразмской культуры, явившейся основой возникновения первых

урбанистических процессов в Зеравшанской долине, и аспекты, связанные с горнодобывающей промышленностью Саразма и месторождениями полезных ископаемых, не были выявлены. Причины кризиса первой городской культуры в Саразме не изучены. Хронология саразмской культуры также весьма противоречива.

Зеравшанская долина широкомасштабно было освоено в эпоху бронзы. Расширяется география региона, где были обнаружены памятники скотоводческих племен [5. 105-111]. Но в научной литературе советского периода причины расселения скотоводческих степных племен в неблагоприятных для скота местах (например, Дашти Газо) не раскрывались. Также исторически не проанализированы причины встречи одиночных могил, принадлежащих степным племенам. Археологические памятники изучались описательно, а выводам из них уделялся мало внимания.

Благодаря независимости стали использоваться методы анализа древней истории, ее объектов и результатов их исторической интерпретации. В результате стали высказываться мнения о том, что поселения Зеравшанской долины, образовавшиеся в районах вблизи водоемов, были основаны на оседлом земледелии, что они были «вчерашними» аулами, а «сегодняшние» постепенно превратились в центр первых больших городов. Первые урбанистические процессы, исторические корни которых восходят к цивилизации Древнего Востока, вновь начинают возрождаться в конце II-начале I тыс. до н.э. Свидетелями этого возрождения являются первые города, такие как Коктепа и Афрасияб, возвышающиеся в центре Зеравшанской долины.

Таким образом, собрано огромное количество археологического материала о культуре племен каменного и бронзового веков Зарафшанской долины. Археологические комплексы каждого периода по мере возможностей были включены в систематизированную точность. В то же время методология изучения некоторых из них, определение их периодических дат, объективный анализ с точки зрения истории и ряд других вопросов остаются открытыми, не находя своего научного решения и до сих пор являются научно дискуссионными. В частности, не выявлен объективный анализ исторического развития в постепенной последовательности, причины экономических и политических кризисов, исторические корни дальнейшего возрождения раннегородской культуры.

Список литературы:

1. Аскарлов А. А. История Узбекистана. – Ташкент, 1994. – С. 23-25
2. Джуракулов М.Дж., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. –Ташкент, 1991, стр. 42.
3. Джуракулов М. Работы в Самаркандской области. АО 1981 года. –Москва, 1983, стр. 54.
4. Джуракулов М., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. – Ташкент, 1991, стр. 42-43.
5. Жўракулов М., Аванесова Н., Амиркулов Б. Зарафшон воҳасининг ибтидоий маданияти. -Самарканд: СамДУ, 1994, -Б. 105-111.
6. Исаков А. Саразм. –Душанбе, 1991. -С. 5-138; Гулямов Я.Г., Исламов У., А.Аскарлов. Первобытная культура в низовьях Зарафшана. -Ташкент, 1966. -С. 117-169; Аванесова Н.А., Джуракулов М.Дж. Древнейшие номады Зеравшана // «Культура номадов Центральной Азии». Материалы международной конференции. Самарканд, ноябрь, 2007 г. -Самарканд, 2008. -С. 12-32.
7. Исаков А. Саразм. К вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долины. -Душанбе, 1991.
8. Коробкова Г.Ф. Трассологическое исследование каменного инвентаря Самаркандской стоянки (По материалам 1958-1960 гг.) // МИА, №185, -Москва, 1972. -С. 159-167.
9. Лев Д.Н. Поселение древнекаменного века в Самарканде. Исследования 1958-1960 гг. Тр. СамГУ, вып.135. -Самарканд, 1964.
10. Ранов В.А. Самаркандская стоянка и её место в каменном веке Средней Азии. Изв. отд. общ. наук АН Тад. ССР. Вып. 85, -Душанбе, 1969.
11. Ташкенбаев Н. Х., Сулейманов Р. Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана. – Ташкент, 1980. С. 3-5.